

ASQAD MUHTORNING “CHINOR” ROMANIDAGI MAQOLLARNING QO‘LLANILISHI

Ajiniyaz nomidagi NDPI Ellikqal’a pedagogika fakulteti
o‘zbek tili va adabiyoti bakalavr ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Shermamatova Navbahor Orifjon qizi

Ilmiy rahbar dots,(PhD) Aldasheva Shirin Jalgasovna

E-mail aldashevashirin01@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Chinor” romanida qo‘llangan maqollarning ta’rifi va tavsifiga to‘xtalib o‘tilgan. Romanda qo‘llangan maqollar badiiylik jihatdan tahlil qilingan va asarda qanday ahamiyat kasb etgani yoritib berilgan.

Annotation: This article discusses the definition and description of proverbs used in the novel Chinor. The proverbs used in the novel are analyzed from an artistic perspective, and their significance in the work is highlighted. Through these proverbs, the linguistic features of the novel, the characters’ traits, and the depiction of the environment are revealed. Additionally, the role of proverbs in the structure of the novel and their contribution to deepening the meaning of the work is demonstrated.

Аннотация: В данной статье рассматриваются определение и описание пословиц, использованных в романе Чинор. Пословицы, примененные в произведении, анализируются с художественной точки зрения, и освещается их значение в контексте романа. Через пословицы раскрываются языковые особенности произведения, характеры персонажей и изображение окружающей среды. Кроме того, показана роль пословиц в структуре романа и их вклад в углубление смысла произведения.

Kalit so‘zlar: Maqol, badiiylik, janr, saj’, talqin, tahlil, shakl, mazmun, mohiyat, tasvir, psixologiya, ma’naviy olam va boshqalar.

Ключевые слова: Пословица, художественность, жанр, риторика, интерпретация, анализ, форма, содержание, сущность, изображение, психология, духовный мир и другие.

Key words: Proverb, artistry, genre, rhetoric, interpretation, analysis, form, content, essence, depiction, psychology, spiritual world, and others.

“ Barchaga ma'lumki maqollar xalqning turmush tarzi, ko'rganlari, xulosalarining bayonidir. Va bu xulosalar maqollarda barchaga tushunarli tilda yetkazib beriladi.

Maqol-xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli va obrasiz, grammatik va mantiqiy tugallangan ma'noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli. Muayyan aniq shaklga ega. Maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham soda poetik shaklga kelgan. Maqol uchun mazmun va shaklning dialektik birligi, ko'p hollarda qofiyadoshlik, ba'zan ko'p ma'nolilik, majoziy ma'noga boylik kabi xususiyatlar xarakterli. Maqollarda antiteza hodisasi ko'p uchraydi. Maqollar ba'zan metal, naql, hikmatli so'z, tanbeh, mashoyixlar so'zi kabi nomlar bilan ham yuritiladi.”[Shomaqsudov M. Shorahmedov M. Ma'nolar mahzani, T.2001.110-b]

Maqollar uyda, ishda, ko'chada, kundalik hayotimizning turli vaziyatlarida erkin qo'llanilgani kabi badiiy adabiyotda ham deyarli barcha janrlarida keng qo'llaniladi. Barcha adiblar ijodida kuzatiladi. Maqollarni badiiy adabiyotda juda o'rinli qo'llagan adiblarimizdan biri Asqad Muxtor bo'lib, o'zining “Chinor” romanida xalq og'zaki ilodining shunday go'zal namunalaridan keng foydalangan. Jumladan: “Mehr ham boylik”, “Odam ko'ngilchang boladi”, “Odam ko'zining quvongani ham boylik” maqollariga to'xtalsak. Asarda ushbu maqollar bir chol tilidan aytilgan bo'lib, u o'zining yashab turgan hududidan ba'zi sabablarga ko'ra ketishga majbur bo'ladi. Bu chol dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi chol bo'lib, cho'lda yashab kelayotganidan nihoyatda ranjib yurgan bo'ladi. Asarda shu

ranjishning badiiy ifodasini kitobxonga yaxshi yetkazib berish uchun maqollar yordamga keladi. Bu maqollarni adib chol misolida xalq tilidan bayon qiladi. Xalqning o'sha davrda qanday ahvolda yashayotganini nolimasdan, xitob va kinoyalarsiz go'zal tarzda ifodalagan. Ular qum bo'ronida uylaridan chiqa olmay qiynalib o'tirishganining ifodasi sifatida adib "Odam ko'zining quvongani ham boylik" maqolini keltirgan.

Bundan tashqari asarda "Ikki yorti-bir butun" maqoli ham qo'llangan. Ikkiga bo'lingan buyumni yana shu holicha ushlangiz butun bo'ladi. Inson qanday ahvolda ekanini his etadigan odamini o'zining yarmi deb hisoblaydi. Umrining quvonchli damlarida ham, qayg'uli damlarida ham yonida tura oladigan odamni har doim qadrlaydi va ardoqlaydi. Xuddi shunday asardagi bu maqolni qo'llash orqali adib Onabibi va Temirning do'stliklarini va bir birining dardlariga malham bo'lyotganlarini ta'kidlab shu maqolni qo'llagan. Maqollar ijobiylikning yorqin ifodasi bo'lishi bilan bir qatorda salbiy ma'noni kuchaytirish uchun ham ishlatiladi. Aynan shunday ifoda Asqad Muhtor ijodida ham kuzatiladi. Misol uchun hech o'zini yaxshi tomonga o'zgartirishni istamagan, hayotda yashaganidan biror ma'no yo'q insonlarga nisbatan qo'llanadigan "It yotish-Mirza turish" maqolini ishlatgan. Bu o'rinda uni ibora desak ham bo'ladi, maqol ham. Bu maqolning ma'nosi o'laroq shuni aytish mumkinki, inson agar hech narsaga intilmasa va hayotda yashashdan biror maqsadi bo'lmasa bir chekkada bog'lanib turgan itga o'xshab yotaversa bu maqol qo'llanadi.

Bundan tashqari asarda "Savr keldi-ekinchiga davr keldi" maqoli qo'llangan. Zoidak yulduz turi bo'lgan Savr belgisi kelishi bilan ekin ekish va dehqonchilik mavsumi boshlanadi, ya'ni dehqonlar uchun ish va harakat davri keladi. Asardagi ushbu maqol badiiylikni oshirgan va ma'nosini boyitgan. Mehnatkash xalq bahor kelishi bilan mehnatni boshlaydi. Bahor faslini kelganini bir og'iz so'z bilan hammaga tushunarli tilda yetkazish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Bu boradagi badiiy tilning ifoda vositalarini ham, xalq og'zaki ijodining namunalarini ham o'rinli qo'llash Asqad Muxtor ijodining asosiy yo'nalishi desak mubolag'a

bo'lmaydi. Bu borada nafaqat ijtimoiy mavzudagi maqollar, balki mehnat ma'nosidagi maqollar ham qo'llangan.

Adib mahorati nafaqat adabiy birliklarda, balki xalq og'zaki ijodlarida ham namoyon bo'ladi. Ularni o'rinli qo'llash har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Asqad Muxtor ushbu "Chinor" romanida qo'llangan maqollar barchasi nasriy shakldagi maqollar hisoblanadi. Maqollarni xalq tilida qofiyaga solib ham aytiladi.

Aslini olib qaraganda maqollar badiiy asarda uch xil ko'rinishda qo'llanadi.

1. Xalq maqoli aynan keltiriladi.
2. Maqollardagi ayrim so'z o'zgaradi, lekin ma'noni saqlaydi.
3. Shoir yoki adib biror maqoldan foydalanib fikr yuritadi. Bir qarashda bu maqoldek ko'rinadi, fikr yuritsak esa adibning xalq maqolidagi ma'noni barcha so'zlar bilan ifodalaganiga guvoh bo'lamiz. Tarixga nazar solsak ham adiblar asar badiiyligini oshirish, tilning ravonligini ta'minlash maqsadida maqollardan foydalanganlar. Asqad Muxtor asarda maqol qo'llashning har uch shaklidan ham foydalangan. Bular:

1. Ikki yorti-bir butun
2. Mehr ham boylik
3. Odam ko'zining quvongani ham baxt

Bundan shu narsa aniq bo'ladiki mahoratli adib nafaqat bir shaklidan balki hamma turidan keng va o'rinli qo'llay oladi. "Bilimliga dunyo yorug', bilimsizga dunyo qorong'u" deganlaridek adib har tomonlama yondashishga harakat qilgan. Aynan maqol qo'llashning uchinchi shaklidan ham shu asarda foydalanganini ko'rish mumkin ya'ni "Odam ko'ngilchang bo'ladi" fikrini so'zimiz dalili sifatida keltirishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Asqad Muxtor ijodiyotida nasrda ham, nazmda ham qo'llangan maqollar ma'noni boyitgan, badiiyligni oshirishga xizmat qilgan. Asarda qo'llangan har bir jumla alohida bir ma'no mazmuni tashkil qilgan. Qadim zamonlardan ham, bugungi kunda ham asarlarda maqol qo'llash xalqning boyligi va asar yetukligi uchun xizmat qilib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shomaqsudov M. Shorahmedov M. Ma'nolar mahzani T.2001.110-b
2. Asqad Muxtor. Chinor Oltin qalam nashriyoti.Toshkent-2024
3. Mirzayev T. O'zbek xalq maqollari (Uzbek folk proverbs) available at:
www.ziyouz.com kutubxonasi